

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Hojiyev Zavqiddin

O‘zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi,
Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076155>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola davlat fuqarolik xizmatchilarining salohiyatini rivojlantirishning nazariy jihatlariga bag‘ishlangan. Xususan, davlat xizmatining samaradorligi davlat xizmatchilarining professional jihatdan yetarli bilim, malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘lishiga e‘tibor qaratilgan. Bunda, sotsiologik yondashuvni qo‘llagan holda professional rivojlanish bosqichlarini individning bir ijtimoiy qatlamdan ikkinchisiga o‘tishi orqali ko‘rsatib o‘tilgan va mazkur sohada sotsiologiyaning mumtoz namoyandalarining qarashlari tahlil qilingan. Davlat kadrlar siyosatining asosiy vazifalari sifatida yuqori darajadagi professional kadrlar tarkibini shakllantirishda xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, zamonaviy kasbiy ko‘nikmalarini, shaxsiy va ma‘naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirib borish masalalarini yoritilgan. Davlat xizmatchilarining salohiyatini rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi ijtimoiy omillar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: davlat fuqarolik xizmati, kasbiy salohiyatni rivojlantirish, professional rivojlanish, professional bilim olish, kasbiy mahorat, kompetensiya, «lifelong learning», «soft skills», «hard skills».

Хожиев Завкиддин

Независимый соискатель

Национального университета Узбекистана,

Доктор философии по социологическим наукам (PhD)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена теоретическим аспектам развития потенциала государственных гражданских служащих. В частности, акцентировано внимание на зависимость эффективности государственной службы от профессионализма, необходимых знаний, квалификации и навыков государственных служащих. При этом, с использованием социального подхода этапы профессионального развития изложены через переход индивида из одного социального слоя в другой и проанализированы взгляды социологов-классиков. Освещены вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, развития

современных профессиональных навыков, личных и духовно-нравственных качеств высококвалифицированного кадрового состава как основные задачи кадровой политики государства. Проведен анализ социальных факторов, влияющих на развитие потенциала государственных служащих.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, развитие профессионального потенциала, профессиональное развитие, получение профессиональных знаний, профессиональное мастерство, компетенция, «lifelong learning», «soft skills», «hard skills».

Khojiev Zavkiddin

Independent researcher of the National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy in Sociology (PhD),

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF PUBLIC CIVIL SERVANTS

ANNOTATION

This article is devoted to the theoretical aspects of developing the potential of state civil servants. In particular, attention is focused on the dependence of the effectiveness of the civil service on the professionalism, necessary knowledge, qualifications and skills of civil servants. At the same time, using the social approach, the stages of professional development are outlined through the transition of an individual from one social layer to another and the views of classical sociologists are analyzed. The issues of training, retraining and advanced training, development of modern professional skills, personal and spiritual and moral qualities of highly qualified personnel as the main tasks of the state personnel policy are covered. An analysis of social factors influencing the development of the potential of civil servants was carried out.

Key words: state civil service, development of professional potential, professional development, obtaining professional knowledge, professional skills, competence, “lifelong learning”, “soft skills”, “hard skills”.

KIRISH

Hozirgi kunda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar davlat xizmatchisi faoliyatini sifat jihatdan o'zgartirishni talab qiladi. Davlat xizmatchilarining salohiyatini rivojlantirish masalasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, kasbiy faoliyat bilan bog'liq tizimda shaxsni rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz va dinamik jarayon hisoblanadi. Davlat xizmatining samaradorligi birinchi navbatda davlat xizmatchilarining professional jihatdan yetarli bilimga egaligida aks etadi. Xodimlar kasbiy mahorati va bilim darajasi pastligi sifatsiz qarorlarni qabul qilishga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy taraqqiyot sharoitida davlat xizmatchilariga qo'yilayotgan talablarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, birinchi navbatda yuqori bilimga, keng dunyoqarashga, teran tafakkurga ega, tanqidiy fikrlay oladigan, muammolarni tezkorlik bilan hal qiladigan, tezkor qarorlar qabul qila oladigan, muammoni o'rganish va tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lishlari talab etilayotganini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur, degan g'oyalari siyosiy jihatdan ahamiyat kasb etib borayotganligini ko'rish mumkin [1]. Shu sababli professional davlat apparatini shakllantirish mamlakatni strategik rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Bu o'z navbatida davlat xizmatida malakali kadrlarni tayyorlash masalasini kun tartibiga dolzarb qilib qo'ymoqda.

METODOLOGIYA

Shaxsni jamiyatda rivojlantirishning sotsiologik tahlili O.Kont, G.Spenser, P.Burdye, G.Zimmel, E.Dyurkgeym, P.Sorokin va boshqa olimlarning ishlarida asoslab berilgan bo‘lib, ular ijtimoiy xulq-atvor, individlarning jamiyatdagi roli, barqaror ijtimoiy amaliyot va boshqa tayanch tushunchalar sifatida ko‘rsatib berishgan va “... jamiyat shunga intilishi lozimki, bunda shaxs o‘z qobiliyatlarini rivojlantira olishi lozim ...” deb ta’rif berishgan [2].

Sotsiologik yondashuvni qo‘llagan holda professional rivojlanish bosqichlarini individning bir ijtimoiy qatlamdan ikkinchisiga o‘tishida ko‘rish mumkin. Masalan, maktab bitiruvchisi yoki abituriyent maqomidan talabaga, mutaxassisni – davlat tashkilotining xizmatchisi maqomiga o‘zgarishida namoyon bo‘ladi.

ASOSIY QISM

Har qanday demokratik mamlakat davlat xizmatidagi mansabdor shaxslarning o‘z vakolati doirasida professional bo‘lishiga va fuqarolarga yuqori darajadagi xizmatni ko‘rsata olishi lozimpligiga intiladi. Davlat xizmatchisi o‘z malakasini uzluksiz ravishda oshirishi va shu orqali lavozim pog‘onalarida bosqichma-bosqich o‘tib borishiga erishadi. Davlat xizmatchilarini tayyorlash va malakasini oshirish – bu davlat xizmatida inson kapitalini rivojlantirishning muhim elementi hisoblanadi. Ta’lim mamlakatning, inson kapitalining taraqqiyot darajasiga bevosita ta’sir etuvchi omil. Olimlarning ta’rifiga ko‘ra, ta’lim – «murakkab va serqirra jarayon hisoblanib, mazkur jarayon ilmiy asosda tashkil etilgandagina kutilgan samarani berishi mumkin» [3]. Bilim jamiyatdagi ijtimoiy tuzilmalarni takomillashtirish va davlat xizmatchilari professionalligining asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Davlat kadrlar siyosatining asosiy vazifalaridan biri bu davlat fuqarolik xizmatida yuqori darajadagi professional kadrlar tarkibini shakllantirishdan iborat [4]. Shuni yodda tutish lozimki, xodimlarni professional rivojlantirish tizimi davlat fuqarolik xizmati tizimining ajralmas qismi bo‘lib, davlat kadrlar siyosatining doimiy ta’sir doirasida turadi.

Yetakchi ekspert olimlar eng nufuzli oliy ta’lim muassasalarini tamomlagan salohiyatli bitiruvchilarining olgan bilimlari besh yildan so‘ng eskirishini va muntazam yangilab borish lozimpligini ta’kidlab o‘tishgan. Jumladan, fransuz sotsiologi P.Berto tomonidan «kompetentlikni yarim parchalanish davri» tushunchasi muomalaga kiritilgan bo‘lib, inson tahsil olish davrida olgan bilimlarining yarmi muayyan vaqt oralig‘ida eskirib boradi. 1950-yillarda boshlangan ilmiy-texnik inqilob davrida ushbu muddat taxminan 10 yilni tashkil qilgan bo‘lsa, bugungi kunda ushbu muddatni 3-4 yilni qamrab olmoqda (ayrim faoliyati turlari bo‘yicha ushbu jarayon yanada qisqarishi mumkin).

Davlat xizmatchilarining professional rivojlanishiga bo‘lgan yondashuvlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, nazariy tadqiqotlarda bu jarayon ko‘p qirrali bo‘lib, ushbu holat o‘z kasbining yetuk mutaxassisi sifatida rivojlanib borishida, professional ta’lim olishida, malakasi oshishida, karyerasining o‘shida va umuman davlat xizmatini o‘tashida o‘z aksini topadi. Ta’kidlash lozimki, davlat fuqarolik xizmatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarida ham xodimlarning professional rivojlanishiga va lavozim pog‘onalarida o‘shini belgilab beruvchi normalarga keng o‘rin berilgan.

O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi O‘RQ-788-son “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi Qonunining 42-moddasida davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini uzluksiz ravishda oshirishdan maqsad uning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lgan bilimlar, ko‘nikmalar va malakalarni egallashi uchun shart-sharoitlar yaratishdan iboratligi belgilab qo‘yilgan [5]. Shuningdek, qayta tayyorlash, malaka oshirish va mustaqil ta’lim olish davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini uzluksiz ravishda oshirishning asosiy shakllari sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Shu sababli davlat xizmatchilarining professional rivojlantirish o‘rganish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Qonunga muvofiq davlat organlari davlat fuqarolik xizmatchilarini qayta tayyorlashni, ularning malakasi oshirilishini va ta’lim olishini muntazam ravishda tashkil etadi.

Mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmati yuqori darajada tashkil qilingan, huquqiy jihatdan mustahkamlangan, kechayotgan jarayonlarni chuqur tahlil qila oladigan, olib borilayotgan islohotlarning istiqbolini ko‘ra oladigan va qabul qilinayotgan qarorlarni hayotimizga olib kira oladigan professional bilan to‘ldirilgan bo‘lishi lozim.

«Professional rivojlanish» tushunchasi «professional bilim olish» tushunchasiga qaraganda keng ma’no ega. Professional bilim olish – bu davlat xizmatchisining bilimi va bilishi zarur bo‘lgan

jihatlarda orasidagi farq bo'lsa, professional rivojlanish – bu xizmatchining butun faoliyati davomida kasbiy malaka va qobiliyatlarini rivojlantirishga bo'lgan harakat sifatida tushunish mumkin. Bunda rivojlanish nafaqat tajribasini oshirish, maxsus bilim, mahorat va ko'nikmalarni egallashi, balki muhim ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlarini rivojlantirishni ham o'zida mujassamlashtiradi.

Davlat fuqarolik xizmatchilarini professional rivojlantirishni boshqarish masalasiga murakkab va ko'p qirrali sifatida tizimli yondashuvni talab qiladi. Xodimlarni yuqori darajadagi professional tayyorlash quyidagi komponentlardan iborat:

birinchidan, kompetensiyalar modelini yaratish – insonning samarali ishlash uchun zarur bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi tizim. Ushbu tizim davlat xizmatchilarining tashkilotni samarali ishlashi, maqsadiga erishishi va vazifalarni amalga oshirishiga ta'sir qiluvchi bilimi, qobiliyati, malakasi va shaxsiy ishchanlik sifatlariga bo'lgan yagona talablarni aniqlab olish uchun ishlab chiqiladi.

Kompetensiyalar modeli rahbarlar va inson resurslari bilan ishlash bo'linmalari uchun amaliy boshqaruv instrumenti bo'lishi lozim. Bunda, lavozim yo'riqnomalari va talablarini ishlab chiqish, xodimni baholash, rejalashtirish, talabgorlarni tanlash va moslashishi, xodimlarni o'qitish va rivojlantirish rejalarini shakllantirish, nomoddiy motivatsiyalash, shuningdek, ustoz-shogird tizimi, kadrlar rezervi va rotatsiyani shakllantirish uchun amaliy jihatdan qulay bo'lishini e'tiborga olish lozim.

Ikkinchidan, davlat xizmatchilari faoliyati samaradorligini kompleks baholash. Baholash natijalari tahliliga asosan xodimni yoki tashkilotni kelgusida rivojlantirish uchun tegishli reja ishlab chiqilishi lozim. Rivojlantirish tizimi xodimning aniq imkoniyatlari va kompetensiyalarga asoslangan holda ishlab chiqilishi lozim. Bunda professional rivojlantirish masalasi xizmatchini yangi majburiyatlari, lavozimni o'zlashtirishi, yangi vazifalarni hal qila olish jarayoniga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Uchinchidan, individual rejalar asosida xizmatchilarni shaxsiy professional rivojlanishini kuzatib borish. Bunda rahbarlik rezervidagi, yosh xodimlarni rahbarlik lavozimiga tayyorlash, amaliy rivojlantirish rejalarini bajarishga, jamoani yoki xodim faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi shaxsiy va ishchanlik potensialini rivojlantirishni ta'minlab borish zarur.

Ko'rsatib o'tilgan yondashuvlarning e'tiborli jihatlari quyidagilardan iborat: istiqbolda xodimni tashkilotga sodiq qilib tayyorlash va shakllantirish imkoniyatini mavjudligi; mehnat bozorida malakali kadrlar tanqisligi sharoitida malakali mahalliy kadrlarni tayyorlashga imkoniyat yaratilishi; xodimlarni o'zini-o'zi takomillashtirishni rag'batlantirish orqali xizmatchilarning umumiy malakasini oshirish va boshqalar.

To'rtinchidan, amaliy yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va joriy qilish, bunda ta'lim trayektoriyasining individual jihatlarni e'tiborga olgan holda keng tarkibdagi ta'lim kurslarini yo'lga qo'yish lozim.

Davlat fuqarolik xizmatchilarining professional rivojlantirish deganda kasbiy mahorati va malakasini oshirishi orqali shaxsiy sifatlarining o'zgarish jarayoni tushuniladi [6].

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan ilmiy yondashuvlarga asosan «professional rivojlantirish» tushunchasi keng qirrali xususiyatlarga ega va uning quyidagi tarkibiy tuzilishlarini ko'rsatib o'tish mumkin:

- 1) professional-malakaviy rivojlantirish, davlat xizmatchilarini o'qitish va mustaqil ta'lim olishi orqali yangi kasbiy bilim va malakasini rivojlantirish;
- 2) lavozim pog'onalarida professional rivojlantirish, davlat xizmatchisini aniq bir davlat tashkilotida foydalanish uchun va lavozim pog'onalarini o'stirish;
- 3) shaxsiy-professional rivojlantirish, o'zgaruvchan integrativ jarayon bo'lib, xizmat faoliyatida o'zini ko'rsata olishi va rivojlantirishga tayyorlovchi shaxsiy va kasbiy xususiyatlarini o'zgarishiga bog'liq;
- 4) professional-etikasini rivojlantirish, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda shaxsiy va axloqiy-madaniyatini yuksaltirish;

5) xizmat faoliyatida til bilishini rivojlantirish, ya'ni til bilishi va nutq madaniyatini, shu jumladan fikrlarini yozma ravishda ifoda eta olishi lozim;

6) axborot-texnologik jihatdan rivojlantirish, bugungi raqamlashgan jamiyatda bu boradagi bilim va malakalarini oshirib borishi.

Rus olimi P.G.Sidorov professional rivojlanishining yana bir diqqatga sazovor jihatini, ya'ni davlat tashkilotlarida xizmat karyerasining lavozim pog'onalaridan bosqichma-bosqich o'tishni nazarda tutuvchi professional rivojlanishni ajratib ko'rsatadi. Bunday sifatli rivojlanish xodimlarning lavozim pog'onalaridan bosqichma-bosqich karyerasining o'sib borishida, ya'ni shaxs maqomining o'zgarishida namoyon bo'ladi [7].

Davlat fuqarolik xizmatchisini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish xodimning kasbiy o'sishi bilan bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi. Kasbiy o'sish tushunchasining mazmuni ko'p qirrali bo'lib, uning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin: kasbiy-malaka oshirish, odatda davlat xizmatchilarini tayyorlash va mustaqil ta'lim, ya'ni, ularning yangi bilim va tajribaga ega bo'lishi bilan bog'liq; kasbiy-lavozim bo'yicha rivojlanish, bu lavozimda o'sishi bilan bog'liqdir, xizmatchini ham muayyan davlat organida, ham (xizmat rotatsiyasini hisobga olgan holda) davlat boshqaruvining butun tizimi manfaatlarini yo'lida ishlatish imkoniyati beradi; shaxsiy-kasbiy rivojlanish, xizmatchi o'z faoliyati davomida o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini namoyon qilishga tayyorlik va imkoniyatlarni ta'minlaydigan, shaxsiy va kasbiy xususiyatlarning o'zgarishi bilan bog'liq [8].

Ayrim ekspertlarning fikriga ko'ra, davlat xizmatchilarining ta'lim olishi boshqa sohadagi mutaxassislariga qaraganda keng qamrovli bo'lishining e'tiborga olish, bunda ularning shaxsiy va ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirib borish zarur bo'ladi.

Shuningdek, so'nggi yillarda o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalari davlat xizmatchilarining oliy o'quv muassasalaridagi professional ta'lim olishi jarayonida professional moslashuvi, professional ijtimoiylashuvi va professional oriyentatsiyasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega bo'lib borayotganligini ko'rsatmoqda. Quyidagi rasmda davlat xizmatchilarining professional rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va shaxsiy omillar ko'rsatib berilgan.

1-rasm. Professional rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy va shaxsiy omillar

Amerikalik olim D.Syuperning fikriga ko'ra, ijtimoiy va shaxsiy omillarning birgalikda olib borilishi orqali xodimning professional rivojlanishini muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Yuqori darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy maqomi va intellektual qobiliyatlari individning sifatli ta'lim olishiga xizmat qiladi. Yetarli bilimga ega bo'lgan insonlar o'z imkoniyatlari va resurslarini samarali foydalanishadi, professional rivojlanish barqarorlashib boradi [9].

Ta'kidlash lozimki, yoshi kattalarni «muntazam o'qitish» bugungi kundagi yangi tushuncha emas. Antik davrlardan buyon Senekaning «umrbod yasha – umrbod o'qi» mazmunidagi ibratli ma'naviy so'zlari insonlarning umri davomida salohiyatini oshirishga undab kelgan [10].

Uzluksiz ta'lim tizimi («continuing education») va keng tarqalgan «Lifelong Learning» («hayot davomida ta'lim olish») ta'lim strategiyasining taqqoslagan holda shuni aytish mumkinki, ko'rsatib o'tilgan jarayonlarning asosiy g'oyasi individni butun hayoti davomida rivojlantirishni o'zida mujassamlashtiradi. Ushbu tamoyillar asosida davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirish, ayniqsa butun faoliyati davomida zarur bo'lgan ko'nikmalarini rivojlantirib borishga e'tibor qaratilgan.

Sotsiologik nuqtayi nazardan individning ijtimoiy xulq-atvori kontekstida xodimlarning professional jihatlari ko'zga tashlansa, davlat xizmatchilarining professional xususiyatlari kasbiy funksiyalarni amalga oshirish jarayonida shaxsiy sifatlari va xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlari orqali namoyon bo'ladi. Shu o'rinda professional funksiyani T.Parsons professionallikni keng tarqalgan Agil (Adaptation – Goal – Attainment – Integration – Latency) tarkibiy funksionalizm nazariyasi orqali ko'rib chiqadi [11].

Davlat xizmatchilari salohiyatini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi obyektiv, subyektiv va subyektiv-obyektiv omillar quyidagi rasmda ochib berilgan.

2-rasm. Davlat xizmatchilari salohiyatini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

Afsuski, zamonaviy taraqqiyot sharoitida davlat boshqaruvi jarayonidagi ayrim byurokratik to'siqlar davlat xizmatchilari salohiyatini oshirish jarayonini real hayotga moslashtirgan holda amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Prezidentimiz kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirish masalasiga to'xtalib, «Oldimizga qo'ygan maqsad-muddaolarga yetish uchun kadrlarning amaliy zaxirasini shakllantirish, ularni tayyorlash va qayta tayyorlashning muhim masalalarini o'z ichiga oladigan maqsadli dasturni ishlab chiqish vaqti keldi, deb o'ylayman. Asosiy vazifa — bu yuqori kasb mahorati va zamonaviy tafakkurga ega, puxta o'ylangan, har tomonlama to'g'ri qarorlar qabul qila oladigan, belgilangan maqsadlarga erishadigan rahbarlar va mansabdor shaxslarning yangi tarkibini shakllantirishdan iborat», deya ta'kidlagan [12].

O'zbekistonda davlat xizmatchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish orqali ularning salohiyatini rivojlantirish tizimini muntazam tahlil etib borish, undagi muammolarni ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan o'rganib borish orqali mazkur tizimni yanada takomillashtirish va modernizatsiyalashga qaratilgan tegishli xulosa, amaliy takliflar ishlab chiqish muhim o'rin tutadi.

Shunday qilib, davlat kadrlar siyosati tamoyillarini shakllantirishning yetakchi tendensiyasi kadrlar tarkibining professional mahoratini oshirish orqali davlat xizmatchilarining salohiyatini rivojlantirishdan iborat bo'lsa, professional sifatlarni rivojlantirish vazifasi kasbiy kompetensiyalarini oshirishga e'tibor qaratilishi bilan o'zgartirildi. Davlat xizmatchilarining salohiyatini rivojlantirish

masalasi mehnati faoliyati va xizmatni o'tash bosqichlarida turli yo'nalishlarda amalga oshiriladi hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi «Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida»gi O'RQ-788-son Qonunining 21-moddasida zimmasiga yuklatilgan vazifalarni samarali amalga oshirish uchun kasbiy kompetensiyasini shakllantirish davlat fuqarolik xizmatchisini qayta tayyorlashni, uning malakasini oshirishni, ta'lim olishini tashkil etish hisobidan ta'minlanishi belgilab qo'yilgan [5].

Davlat xizmatchilarini butun faoliyati davomida malakasini muntazam ravishda oshirib borish va ulardagi ta'lim madaniyatini yuksaltirish kelgusida davlat fuqarolik xizmatida yuqori darajadagi samaradorlikka erishish uchun muhim ahamiyatga ega [13].

Bugungi kunda kechayotgan jarayonlar davlat xizmatchilaridan tez moslashuvchanlikni, yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni bilishini taqozo qilmoqda. Davlat xizmatiga nomzodlar ishchanlik va shaxsiy sifatlari, professional mahorati va egallagan ko'nikmalari asosida ishga qabul qilinadi. Davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirish masalasi ularni keyingi ta'lim olishini taqozo qiladi. Davlat boshqaruv qarorlarini samarali va sifatli qabul qilish xodimlarning keyingi sifatli ta'lim olishiga bog'liq jarayon hisoblanadi.

Respublikamizda 2022-yilda davlat xizmatchilari o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bugungi kundagi zamonaviy davlat xizmatchisi quyidagi ko'nikmalar (soft skills)ga ega bo'lishi lozim hisoblanadi. Jumladan, muloqot qilish (71%), kechayotgan o'zgarishlarga moslashuvchanlik (63%), tanqidiy fikrlash (50%), loyihani boshqarish (47%), muammoni hal etish (70%), emotsional intellekt (37%), ziddiyatlarni boshqarish (45%) va jarayonlarni takomillashtirish (58%) kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozimligi bildirilgan. Ko'rsatib o'tilgan javoblar tahlili shuni ko'rsatadiki, muloqot qilish, muammolarni hal qilish va kechayotgan jarayonlarga nisbatan moslashuvchanlik kabi ko'nikmalar bugungi kunda davlat xizmatchilarining faoliyatidagi asosiy mezonlardan bo'lib qolmoqda.

ManpowerGroup kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan "Bandlik istiqbollari tadqiqoti" (The Employment Outlook Survey) mavzusidagi so'rov natijalariga muvofiq, ish beruvchilar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan va eng ko'p qadrlanadigan shaxsiy xususiyatlar (soft skills) beshtaligini ham ma'lum qildi: 1) ishonchlilik va shaxsiy intizom; 2) chidamlilik va moslashuvchanlik; 3) mulohazakorlik va muammolarga yechim topa bilish; 4) ijodkorlik va o'ziga xoslik; 5) tanqidiy fikrlash va tahlil qilish [14].

Darhaqiqat, zamonaviy taraqqiyot sharoitida davlat xizmatchilarining salohiyatini muntazam oshirish, ularni bugungi kun talablariga moslashtirib borish zarurligini ko'rsatmoqda. Jahon iqtisodiy forumining (WEF) «Ish o'rinlari kelajagi 2020» hisobotida 2025-yilda dolzarb ahamiyat kasb etishi mumkin bo'lgan quyidagi 15 ta top ko'nikmalar (soft skills) ro'yxati taqdim etilmoqda [15].

3-rasm. 2025-yilda eng dolzarb bo'ladigan 15 ta ko'nikmalar (soft skills)

Ko'rsatib o'tilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahliliy fikrlash, innovatsiyalarga nisbatan ochiqlik, faol o'rganish, o'z ustida ishlash, kompleks muammolarni hal qilish kabi qobiliyatlar xodimlardan eng ko'p talab qilinadigan ko'nikmalar sifatida joy olgan. Shu sababli, yangi texnologiyalar davri kelgusida tanqidiy fikrlay va tahlil qila oladigan, faoliyatiga ijodiy yondashuvchi, tashabbuskor, tashkilotchilik va liderlik qobiliyatlariga ega bo'lgan hamda ijtimoiy ta'sir qila olish ko'nikmalariga ega xodimlarga bo'lgan ehtiyojni tubdan oshiradi.

Mutaxassislar davlat xizmatchilariga qo'yiladigan quyidagi ikkita jihatlarni ajratib ko'rsatadilar. Birinchisi – o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatni tubdan o'zgartirish, shaxsiy javobgarlikni oshirish bo'lsa, keyingi ustuvor jihat – davlat xizmatchilariga bildirilgan ishonch, vazifaga munosib ravishda bilim, tajriba va yuqori malakaga ega bo'lishlari, o'z ishining ustasi va sohaning sirlarini har tomonlama chuqur bilishlaridir [16].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev Yangi O'zbekistonga xalqimizning orzu-ntilishlarini teran anglaydigan, unga sadoqat bilan xizmat qilishni muqaddas burch, deb biladigan, bilimdon va qat'iyatli rahbarlar zarur. Davlat xizmatiga yuksak intellektual salohiyat va yangicha tafakkurga ega, mustaqil fikrlovchi, vatanparvar va o'z xalqiga sodiq, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirgan, yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilishga qaratilgan kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettiramiz, deb ta'kidlab o'tgan [17].

Shu o'rinda, mamlakatimizdagi davlat fuqarolik xizmatchilarining malakasini oshirish masalalarini tahlil qilishdan oldin 2022-yilda 1200 dan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga to'xtalib o'tish lozim. Xususan, respondentlarga mehnat faoliyatingizda malaka oshirish va professional salohiyatni oshirib borish kerak, deb hisoblaysizmi mazmunidagi savol bilan yuzlandik va ulardan turli natijalar olindi. So'rovda ishtirok etganlarning 51% mehnat qilayotgan tashkilotlaridagi malaka oshirish imkoniyatlarini ijobiy baholagan. Shu bilan birga, respondentlar ko'plab tashkilotlar o'z sohalari bo'yicha tayyorlash va malaka oshirish tizimini yetarli darajada qo'llab-quvvatlamaydilar, bu esa o'z navbatida mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ishtirokchilarning 70,8% qismi albatta, malaka oshirish va kasbiy tayyorgarlik orqali davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirib borish lozim, degan fikrni ilgari surdilar. Bu albatta ijobiy jihatlardan biri hisoblanadi. Chunki globallashtirish davrida ilm-fan va texnika shiddat bilan rivojlanib borishi davlat xizmatchilaridan yangi zamonaviy bilimlarni yanada o'zlashtirishlarini taqozo qiladi. 20,8% ishtirokchilar xodimlarning professional salohiyatini oshirish orqali mehnat faoliyatini takomillashtirib borishga erishiladi, degan mulohazani ilgari surmoqdalar. 2,8% respondent esa mehnat faoliyatida kasbiy tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etmaydi, degan fikrni bildirishdi. Umumiy nuqtayi nazardan olib qaraladigan bo'lsa, deyarli 90% dan ortiqroq so'rov ishtirokchilari mehnat faoliyatida tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish zarurligini qo'llab-quvvatlashmoqda. Umuman olganda, bugungi kundagi raqobatni muvaffaqiyatli yengib o'ta oladigan xodimni yaratish uchun tashkilotlar va kompaniyalar ikki yo'nalishda harakat qilishlari zarur bo'ladi. Xususan, texnologik o'zgarishlar va bozor ehtiyojlariga muvofiq ko'nikma va bilimlarga ega bo'lgan talabgorlarni ishga yollash, ularni tayyorlash va monitoring qilish tizimini shakllantirish hamda "Lifelong Learning" g'oyasini ilgari surish orqali uzluksiz mustaqil ta'lim olish dolzarb bo'lib qoladi. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard natijasi ko'p jihatdan davlat xizmatchilariga va ularning professional mahoratiga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan ham davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirish sohasidagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish dolzarb masala sifatida o'z yechimini kutmoqda.

XULOSA

Yuqorida tahlil qilingan nazariyalar va fikrlarning xulosa qilib, davlat fuqarolik xizmatchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash ularning kasb bilimlari va ko'nikmalarini yangilash orqali ularning salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, davlat xizmatini o'tashdagi muhim bosqich sanaladi. Davlat xizmatchilarining salohiyatini rivojlantirish bo'yicha o'rganilgan tajriba asosida quyidagi taklif va mulohazalar bildiriladi:

birinchidan, malakali davlat xizmatchilar korpusini yaratish, tizimlilikka asoslangan uzluksiz ta'lim tizimi («continuing education») va «Lifelong Learning» («hayot davomida ta'lim olish») ta'lim strategiyasini davlat xizmatiga joriy etish;

ikkinchidan, bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda, raqamli texnologiyalar yordamida (*elektron kitoblardan foydalanish, raqamli kontentni yaratishga*) ta'limni yangicha yondashuvlar asosida davlat xizmatchilari faoliyatining samaradorligini baholash natijalari asosida ularning malakasini oshirish kurslarini ishlab chiqish;

uchinchidan, davlat xizmatchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda ularning nafaqat professional bilimlarini (hard skills), balki qobiliyatlari, ijtimoiy va boshqaruv faoliyatiga oid ko'nikmalarni (soft skills) rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlarni ta'lim jarayoniga keng tatbiq qilish lozim.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь // <https://president.uz/uz/lists/view/3324>
2. Сорокин П. Система социологии. Социологическая аналитика: учение о строении сложных социальных агрегатов. – М.: Наука, 1993. Т. 2. – С. 316.
3. Юсупов А.Т. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар давлат аттестацияси: методологик-услубий, норматив-ҳуқуқий ва илмий ташкилий йўналишлари. –Тошкент, 2013. – Б. 99.
4. Проблемы профессионального развития и кадровых процессов на государственной гражданской службе: социологический анализ: монография / под общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: Издательство ООО «Буки Веди», 2014. – С 8.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 8 августдаги «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги ЎРҚ–788-сон Қонуни // <https://lex.uz/uz/docs/6145972>.
6. Богдан Н.Н., Бушуева И.П. Управление непрерывным профессиональным развитием государственных гражданских служащих (региональный аспект). Монография. РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. – С. 47.
7. Сидоров П.Г. Профессионально-должностное продвижение государственных служащих в органах государственной власти в аспекте социальных процессов. Автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.24. Хабаровск, 2003. С. 9-11.
8. Бушуева И.П. Управление профессиональным развитием государственных гражданских служащих: региональный аспект. Дисс. .. канд. соц. наук: 22.00.08. Нижний Новгород, 2015. – С. 33.
9. Super D. Careers and Jobs [Карьера и работа]. – N.Y., 1983. P. 83-87.
10. <https://theocrat.ru/idioms/content-60766/>
11. Парсонс Т. Некоторые проблемы общей теории в социологии. – М.: ИНИОН РАН, 1994. С. 80.
12. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. – Б. 162.
13. Civil Service Modernisation in ASEAN: Towards A Future-Ready Civil Service. Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2021 // <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/FINAL-Study-Report-on-Civil-Service-Modernisation-in-ASEAN-9-Oct-21.pdf>
14. ManpowerGroup компанияси томонидан ўтказилган «Бандлик истикболлари тадқиқоти» (The Employment Outlook Survey) натижалари, https://go.manpowergroup.com/hubfs/MEOS/2022_Q3/Q3%20MEOS%20Global%20Report.pdf
15. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020. Top 15 skills for 2025., P. 36. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
16. Матибоев Т.Б. Ижтимоий ҳамкорлик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қурилишининг муҳим омили. – Т.: Янги аср авлоди, 2012. – Б. 78.
17. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: O'zbekiston, 2021. – Б.101.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000